

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕНИЯ НАКШБАНДИЯ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041740>

Абдуллаев Акрам Суванович

Гулбоев Акбар Тухтаевич

Аспирант 1 степени Международного Университета Азии

Аннотация.

Изучить роль накшбандийского учения в молодежной деятельности в развитии нашего национального образования, используя воспитательные и нравственные взгляды Бахоуддина Накшбанд, богатое наследие в процессе обучения студентов.

Ключевые слова

Бахауддин Накшбанд, этика, Накшбандия, секты, наука, духовность, суфизм.

Abstract

To study the role of the scientific heritage of Bakhouddin Nakshband in the development of modern pedagogy, the use of educational and moral views, the rich heritage of Bakhouddin Nakshband in the process of teaching students.

Key words

Bahauddin Naqshband, morality, sect, Naqshbandiya, science, spirituality, Sufism

Annotatsiya

Bahouddin Naqshband ilmiy merosining zamonaviy pedagogika fanining rivojlanishidagi o'rni, tarbiyaviy-axloqiy qarashlaridan, Bahouddin Naqshbandning boy merosidan talabalarga ta'lim berish jarayonida foydalanishni o'rganish.

Kalit so'zlar

Bahouddin Naqshband, axloq, tariqat, naqshbandiya, ilm, ma'naviyat, so'fiylik.

Входить

Под руководством нашего Президента в нашей стране осуществлены масштабные реформы, охватывающие все сферы, и эти работы продолжают более последовательно, на новом этапе и в более широком масштабе. Будь то структура государственного управления, здравоохранения, спорта, образования, она дает положительные результаты во всех сферах.

Следует отметить, что в сегодняшнюю эпоху глобализации, в условиях, когда в мире идет идеологическая борьба, мы всегда должны быть начеку, чуткими и духовно бодрствующими, а самое большое наше богатство – это атмосфера межнационального согласия, взаимного добра. и солидарность в

нашей стране. Нам нужно понять смысл нашей работы на пути сохранения и укрепления.

Неотложной задачей является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и национализма. Это требует повышенного внимания к образованию и воспитанию в семье и образовательных учреждениях.

Сущность человека проявляется в соединении материального и духовного. Каждый человек, каждая социальная группа или категория, каждая нация, нация и народ региона созданы своей природой. Ведь важно подходить к вопросам духовности и ее понимания рационально, с учетом конкретных условий, открывая новые пути воспитания совершенного человека. Как сказал Бедиль: «Если зодчий не положит первый кирпич прямо, даже если верхушка здания достигнет звезд, оно останется кривым». Поэтому место человека в обществе определяется не его материальным достатком, а его высоким духовным имиджем. Поэтому духовность – это мост, соединяющий предков с поколениями, историю с сегодняшним днем, сегодня с будущим. Он воплощает в себе набор уникальных качеств, ценностей и традиций, унаследованных от наших предков, а также исторический и социальный опыт и все накопленные ими взгляды.

Наши всемирно известные предки - великие государственные деятели, полководцы Амир Темура, Бабур Мирза, Мирзо Улугбек, Джалалуддин Мангуберди были образцами не только мужества, справедливости, гуманизма и науки, но и их воины, уделявшие особое внимание воспитанию защитники страны. Наши великие мыслители, такие как Хорезми, Беруни, Абу Али ибн Сина, Фараби, Алишер Навои, Фуркат, внесшие несравненный и великий вклад в цивилизацию человечества и его светлое будущее, и наши ученые, такие как Имам Бухари, Бахауддин Накшбанд, Ясави прославивший мир в религиозной науке, давший уроки духовной зрелости .

Заслуги Бахауддина Накшбанда в развитии нашей национальной духовности и культуры несравнимы. Это огромное научное и духовное наследие, оставленное нашим прадедом, бессмертное учение, созданное им, служит маяком на пути воспитания совершенного поколения и развития личности. Мухаммад ибн Мухаммад аль-Бухари известен и известен в истории как Бахауддин, Шахи Накшбанд, Бахауддин Балогардан, Ходжаи Бузрук. Бахауддин Накшбанд - воплощение совершенного человека. Он следовал идеям своего учения. Он работал со своим отцом над вышивкой и сельским хозяйством.

Обсуждение и результаты

Еще одним крупным мистическим орденом, появившимся в Средней Азии в XIV веке, является орден «Накшбандия». Этот орден связан с именем Ходжи Мухаммада Бахауддина Накшбанда. Ходжа Мохаммад Бабаи Самоси со своим учеником Сайид Мир Кулол, проходя через Касри Хиндуван, сказал: «От этой земли исходит жар. Он сказал: «Пусть этот вид шарифа превратится в Касри Хиндуван Касри Орифон». В то время Мухаммад Бахауддин еще не родился, но он был в чреве матери. Через некоторое время, снова проходя мимо этого места, он говорит: «Здесь жарче, чем когда-либо». На самом деле Мухаммад Бахауддин родился примерно в это время. Когда Бахауддин умер через три дня после его рождения Бабаи Самоси усыновил его как духовного сына и поручил Мир Кулолу позаботиться о воспитании Бахауддина.

Хазрат Сайид Мухаммад Бахол-хак валь-милат вад-дунья уд-дин Накшбанд ибн Сайид Джалалуддин – один из великих мастеров секты Накшбанди. Этот человек считается мастером благословений и ученым Раббани, который передал людям Священный Коран и наставления Пророка, мир ему и благословение, и внес важный вклад в развитие исламской религии.

Хазрата зовут Шариф Мухаммад, его отца зовут Мухаммад Джалалуддин, но на Западе и Востоке он известен как Хазрат Бахауддин, Ходжа Бузург (Великий Ходжа), Шахи Накшбанд.

«Тухфатул Ансаб» дает следующую информацию о генеалогии Бахауддина: Хазрат Бахауд хак вад-дин Сайид Мухаммад ибн Сайид Мухаммад Джалалуддин Бухари ибн Сайид Бурханиддин Халдар ибн Сайид Абдулла ибн Сайид Зайнулуддин ибн Сайид Шабан ибн Сайид Бурхан ибн Сайид Махмуд Руми ибн Сайид Исхак ибн Сайид Таки ибн Сайид Махмуд Джаме ибн Сайид Али Акбар ибн Хазрат Имам Хасан Аскарри ибн Хазрат Имам Али Таки ибн Имам Мухаммад Таки ибн Хазрат Имам Али Муса ар Реза ибн Зайнул Абдин ибн Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб.

Хазрат - сиддики со стороны матери, что означает, что его родословная восходит к Абу Бакру Сиддики.

У Сайида Мир Кулола было сто четырнадцать халифов (наместников), среди них Маулана Ариф Деха-Деггарани, Ходжа Бахауддин Накшбанд, Ходжа Джамал Дехай Асияи, Шейх Шамсуддин Кулол, Шейх Ядгор, Ходжа Шейх Дарзуни и Маулана Джамалуддин Кеши.

Согласно историческим источникам, Сайид Мир Кулол обучал Бахаддина сулуки (путь) секты, манерам и толкованию зикра. Зикр означает «воспоминание», «воспоминание», то есть поминание Бога. О преданности

Хазрата Бахауддина старику можно узнать из следующего повествования. Пирлари Мир Кулол Хумдан приказал разжечь костер. Жарко, пора раком. Бахауддин встал перед Хумданом, снял свою одежду, которая считалась богатством его государства, и бросил ее в огонь. Увидев эту ситуацию, Мир Кулол сказал: «О дитя, иди в ванную и возьми свою одежду, она тебе еще очень понадобится!», – сказал он. Бахауддин возразил: «Даже если бы она была из камня или железа, она бы уже растаяла в Хумдане». Может быть, от моего поста не осталось имени ". Мир Кулол: "О Бахауддин! Сколько лет ты горишь в огне любви Хак Субханаху та'алия, но этот огонь не коснулся твоего поста. Однако на тебе всегда была эта рубашка. Огонь в Хумдоне не мог сжечь зинхор-зинхор ул п'остин. Потому что старейшины говорили: "Каси с'хтаро ду бора бирйон накунанд", т.е. не бросают обгоревший человек в огонь во второй раз. Не бойтесь входить в ванную! – сказал он. Когда Бахауддин вошел в горящий хумдан, говоря «бисмиллях», огонь не коснулся ни одного волоска его волос. Тогда Мир Кулол сказал: «О дитя! Дервиши не подвержены влиянию мирового огня. Постарайся занять место в сердцах дервишей, чтобы адский огонь не смог сжечь тебя».

Через час разговор закончился, Мир Кулол вышел со своими спутниками, взял мюрида за руку и сказал: «О глупец! Открой свое сердце и взгляни вверх и смотри! батулла Амир Кулол стоит в джилве над головой.

Рубойи:

З он дида жахони дигаре дида шавад.

Ин дида бипуш, то дилат дида шавад,

Гар равзани дил ба зикри Ҳақ бикшойи,

Дар жоми фалакхар чи бувад дида шавад.

Содержание: Закрой глаза, пока не откроются глаза сердца, потому что глаза сердца могут видеть другой мир. Если окно сердца открыть зикром истины, оно сможет увидеть все, что происходит в небе.

Известный исследователь суфизма, известный востоковед Е. Согласно Э. Бертельсу, в основе учения Накшбанда лежит добровольная бедность... Согласно этому, Бахауддин Накшбанд всю жизнь жил земледелием, выращивал пшеницу и брагу на своем небольшом участке в своем селении. сеять это. Он не держал в своем доме никакого имущества или богатства. жили на камышах зимой и на циновках летом. В его доме никогда не было даже прислуги. Хазрат Накшбанд всю свою жизнь провел в нищете и нищете. Ведь изначальное кредо этого тариката - "Дил ба яр- у, дастба кор" - то есть выдвигает мысль о том, что " всегда да будет сердце твое в Боге, а покой - в

труде". Он любил зарабатывать на жизнь своими силами, отдавал заработанное сиротам и вдовам, всегда держался подальше от правителей, никогда не жил перед ними.

В поисках знаний Бахауддин Накшбанд отправился к шейху Кусаму, одному из известных представителей шейхов секты Ясавия, в нынешний город Карши, Нахаб. Он будет учиться у него три месяца. Преданность Бахауддина Накшбанда этому пиру была высока, в то же время Кусам Шейх признал его своим родным сыном, и из-за его безграничного уважения к своему мюриду до конца жизни жил в Бухаре и там умер.

Почти вся жизнь Бахауддина Накшбанда прошла в суфизме в Бухаре и окрестных селах. Дважды совершил хадж. Он жил странной жизнью, зарабатывал на жизнь только своим делом - рисовал цветы. Он считал грехом содержать слугу или рабыню. Следующие стихи принадлежат перу Хазрата Бахауддина Накшбанда:

Ни маро мафраш, ни мафрашкаш,

Ни раб, ни турок.

Хама шаб чун саго кахдони

Сар ба дум оварам ба хасми куш.

Содержание: У меня нет ни палоса-бору, ни человека, который его носит. Мне не нужны мои турецкие рабы или кто-то, кто их контролирует. Каждую ночь я ложусь спать, положив голову на хвост, как собака в стоге сена (то есть бродячая собака) (потому что я все бросила) несколько смягчил, смягчил и приспособил строгие требования суфизма к повседневной жизни. По его словам, стремиться к Богу нужно сердцем. Пусть рука будет занята работой. Идея Бахауддина Накшбанда о том, что можно достичь Бога, не будучи светским, то есть не удаляясь открыто от дел этого мира, обеспечила проникновение суфизма среди очень широких слоев населения в мусульманском мире.

Хазрат Бахауддин является автором книг «Хаятнома» и «Далелул Ашикин».

Секта Накшбанди была сформирована на основе учения Священного Корана и хадисов. Главной целью пиров секты является возрождение Сунны Пророка. Вторая задача – борьба с ересью и суевериями. Потому что Пророк, мир ему, сказал: «Те, кто предаются ереси и суевериям, являются худшими людьми. Бог не примет достойных дел человека, который предается ереси и суевериям, пока он не откажется от них». Сердце есть видение Бога. Очищение души, которая считается центром Бога, является первоначальной

целью учения Накшбандия. «Накш банд бар дил банд», то есть нарисуй в сердце имя Аллаха, сказано в учении.

В одном повествовании сообщается, что запах земли не выветривается от рук Хазрата Бахауддина несколько лет. Потому что по ночам благородная порода подметала улицы ладонями, сглаживая острые углы, подбирая лежащие на дороге сорняки и колючки. Цель этого в том, чтобы человек, молящийся или читающий, не спотыкался и не страдал, переходя дорогу. Причина, по которой они делали такие вещи ночью, заключалась в том, чтобы никто не видел. Потому что одному Богу позволено знать о служении, совершаемом во имя Бога. Хазрат Бахауддин совершал эти услуги в соответствии с хадисом Пророка: «Бог прощает прежние и последующие грехи тому, кто убирает колючие ветки, лежащие на дороге».

Говорят, что во время службы в мечети, строящейся в Касри-Орифоне, Бахаддин высыпал землю на голову на крышу мечети и прочитал следующий стих:

«Боже, я буду служить Тебе своей жизнью, почему я этого не сделал? Я ношу твою ношу на своей голове, почему бы мне не нести ее ?!» появился в Средней Азии в 14 веке, стал быстро распространяться через Афганистан в Индию и другие исламские страны. Учение Накшбандия имеет большое положительное значение в борьбе Тимура против монгольской оккупации, в его усилиях по созданию независимого государства и обеспечению его культурного и духовного развития, в культурном развитии тимуридского периода.

Многие ученые-деятели, государственные деятели и художники 15 века широко использовали учение Накшбанди и весьма положительно относились к нему. Во времена Захириддина Мухаммада Бабура (1483-1530), а в XV-XVI веках после него этот процесс идет гораздо быстрее. Секта Накшбанди процветала на индийской земле после визита Ходжи Мухаммада аль-Баки Кабули (умер в 1605 г.) в Индию в 16 веке. Этот знаменитый ученый-мистик известен в Афганистане и Индии как Хваджа Багилло. Его ученик Ходжа Ахмад Фарук Сирхинди (1563-1624) сыграл важную роль в распространении учения Накшбандия в Индии в 17 веке. Бахауддин Накшбанд сделал науку о времени основой человеческого совершенства. Одной из его исторических заслуг было введение в качестве основного принципа накшбандийского учения принципа «вакуфи замани - время, осознание времени». Вакуфи замани - человек должен осознавать время, в котором он живет, как проходят времена, жизнь дается один раз и человек должен тратить ее на добрые и

благородные дела, не быть беспечным, не быть равнодушным, бдительным, бдительным, обеспокоенный означает, чтоб должен умереть.

Аллама также открыл науку о душе и положил ее в основу учения Накшбанди. Он представил его как принцип секты Накшбанди, рассказывая животворящее учение о «вакуфи аль-калби», «осведомленном сердце». Вообще мистики много внимания уделяют материи души. По этому вопросу высказывалось много мнений и были написаны труды до Бахауддина Накшбанди, но именно этот великий человек ввел в орден Накшбандия понятие «вакуфи ал-калби» как необходимого принципа совершенствования человека.

В трактате Бахоуддина Накшбанди «Аврод», труде Мухаммада Порсо «Рисолаи Кудсия», в котором содержится сказанное им, утверждается, что сердце является центром, соединяющим физический и духовный миры человека, что то, что запечатлено в сердце, запечатлевается в память, состояние сердца определяют все состояние человека и поэтому кто подчеркивал, что необходимо содержать душу в чистоте, оберегать ее от внешних воздействий, дурных разговоров, дурных чувств.

Самый оптимальный и совершенный способ культивировать это благородное эго. Идея «Даст ба кор» в учении Накшбандийи, работать и делать всем беспристрастное добро, была средством самовоспитания. Бахауддин Накшбанд сказал: «Наш тарикат – это беседа, слава в тайне и бедствие в славе». В этой секте не было сидячих, уединяющихся и находящихся на службе у пира долгое время. В результате люди тариката приносили пользу своей семье, кровным родственникам, соседям и стране.

1389 г. Бахауддин Бухарай умер в Касри-Орифоне (округ Когон) недалеко от Шарифа. Многие поэты умерли после смерти Хазрата, но самый известный из них:

«Рафт шохи Накшбандон Хожаи дунёву дин,
Он ки буди шохи рохи дину давлат миллаташ.
Маскану маъвои чун буд Қасри Орифон,
«Қасри ирфон» зин сабаб омад ҳисоби рехлаташ».

Содержание: Король Накшбанд (Бахуддин), глава религии в мире, умер, он был королем религии и государства. Местом его жительства был Касри Орифон, поэтому история его смерти происходит от «Касри Ирфан».

Хиджра (1389 г.), и смерть Хазрата Накшбанди была зарегистрирована в этом году.

Краткое содержание

Протягивал руку помощи нуждающимся и слабым людям и делал это тайно. Он семь лет своей жизни ухаживал за животными, семь лет чистил дороги и семь лет курил риазат для халяльной еды. Вообще ко всем существам он относился с состраданием и любовью и совершал в своей жизни только добрые дела. Поэтому его жизнь является примером для нас. Аллома правильно определил понятие опекуна и обосновал тот факт, что настоящий опекун может направлять и воспитывать других.

В заключение следует сказать, что учение, созданное Бахауддином Накшбандом, обладает большой созидательной силой в формировании гуманитарного мировоззрения народов Востока. Бахауддин Накшбанд возвел требование орифов проявлять такую же абсолютную доброту и сострадание к природе, всем живым существам, растениям, животным и человеку до уровня человечества и вселенной, до уровня одного и единственного первоосновы существования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. «Бухаронома» А. Халилов №78, 27.07.2017
2. «Хазрат Баховуддин Накшбанд» из книги «Дилда Йор» Садриддина Салима Бухари. Ташкент. 1993 г.
Ходжи Бахоуддина Накшбанда» Г.Н. Наврозова – Ташкент: Изд-во «Фан» АН РУз, 2021. – 244 с.
4. Рахимов К. Худжаган-Накшбандия Тарикат в Сем Пирове / пер. с узбек. Лето И. Р. Гибадуллина. – Казань: ИД «МедДоК», 2020. – 180 с.
5. Ш. Бобожонов. АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА «МАТЕРИАЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ И ОБЩЕЦЕННОСТИ» Материалы Республиканской научно-практической конференции КНИГА 12 ТАШКЕНТ- 2
6. Наврузова Г.Н. Абдулхалик Гиждувани. - Самарканд: Международный центр Имама Бухари, 2020. - С.
7. Навр О'зова Г.Н. Накшбанд носит имя Арджуманд // Научный вестник НамДУ. – 2022. – Нет. 4. – С. 205–209.
8. Наврузова Г.Н. Накшбандия - Смерть совершенства Ташкент: Наука, 2007. – С.

9. Жизнь и духовное наследие Наврузовой Г.Н. Ходжа Бахауддин Накшбанд. – Ташкент: Наука, 2021. – 244 с.
10. Навр О'Зова Г.Н., Зоиров Е.Х. Семь Пиров Бухары Шариф. На узбекском, русском и английском языках. – Ташкент: Издательство ООО «Урок Пресс», 2022. – С.
11. Раззоков Г', Рахимов К. Ходжагон секты Накшбанди и семи пиров. – Ташкент: Узбекистан, 2020. – С.
12. Рахматова Х. Роль долины Ходжа Ахрор в трансформации накшбандизма в глобальную доктрину // Син. - 2008. - Нет. 31. - С. 114-1
13. Сайфиддин С. Семь Пиров (Муршидов Мира). - Ташкент: Узбекистан, 2019. -Б. 4.
14. Суфизм и Накшбандийа (Источники и Мудрость) // Переведено и опубликовано Сайфиддином Сайфуллахом. – Ташкент: Узбекистан, 2019. – С.
15. Осман Т. История суфизма. – Ташкент: Истикляль, 1999. – С.
16. Фахриддин Али Сафи. Рашахот (Оби Капли Жизни). – Ташкент: Медицинское издательство имени Абу Али ибн Сины, 2003. – С.
17. Ходжа Мухаммад Ариф ар-Ревгари. Орифнама / Перевод Садриддина Салима Бухари, Исраэль Субхани. – Ташкент: Навроз, 1994. – 16 с.
18. Шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф. Видение мистицизма. – Ташкент: Мовароуннар, 2004. – С. 256.
19. Мирзиёев Шавкат Миромонович. «Мы вместе построим свободную и процветающую, демократическую страну Узбекистан». Выступление на совместном заседании палат Олий Мажлиса, посвященном церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан /Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент: Узбекистан, 2017. – 56 с.
20. Мирзиёев Шавкат Миромонович. "Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность - должны быть ежедневным правилом деятельности каждого руководителя". Доклад на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном основным итогам социально-экономического развития нашей страны в 2016 году и важнейшим приоритетам экономической программы на 2017 год, 14 января 2017 г. /Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент: Узбекистан, 2017. – 104 с.
21. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. «Обеспечение законности и интересов человека – залог развития страны и благосостояния народа». Выступление на торжественной церемонии, посвященной 24-й годовщине

принятия Конституции Республики Узбекистан. 07 декабря 2016 г. / Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент: «Узбекистан», 2017. – 48 с.

22. Мирзиёев Шавкат Миромонович. «Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень». / Ш. М. Мирзиёев. – Ташкент: Узбекистан, 2017. – 592 с.